

BUXORO DAVLAT
PEDAGOGIKA
2021 INSTITUTI

O'ZBEKISTON
2030

TALABALARNI HARBIY
VATANPARVARLIK
RUHIDA TARBIYALASH:
MUAMMO VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi
ilmiy-amaliy
anjuman

2024-yil 19-aprel
Buxoro shahri

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI

MUDOFAA VAZIRLIGI

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI

**OLIY TA‘LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI**

**BUXORO DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI
HARBIY TA‘LIM FAKULTETI**

**“TALABALARNI HARBIY
VATANPARVARLIK RUHIDA
TARBIYALASH: MUAMMO VA
YECHIMLAR”**

**MAVZUSIDAGI RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMAN
MATERIALLARI
2024-yil 19-aprel**

Buxoro - 2024

- milliy kino sanoatini davlat tomonidan qo‘llab-quvvatlash tizimini bozor tamoyillari asosida takomillashtirish, shuningdek, xorijiy kinokompaniyalarni mamlakatga jalb qilish va hamkorlikda filmlar ishlab chiqarishni rivojlantirish;

- milliy kino sanoatini iqtisodiyotning alohida tarmog‘i sifatida rivojlantirish, zamonaviy va yuqori texnologik moddiy-texnik bazaga ega infratuzilmani yaratish;

- milliy kinematografiya sohasida kadrlar tayyorlash, kino ijodkorlari va texnik xodimlari malakasini oshirishning samarali tizimini yaratish;

- milliy seriallar ishlab chiqarishni davlat tomonidan rag‘batlantirish, animatsion filmlar ishlab chiqarishga yosh multiplikator va animatorlarni keng jalb qilish.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. Munavvarov. A. “Pedagogika” –Toshkent, O‘qituvchi, 1996.-83 b. Soatov.A.J. Metodologik asos fan mohiyatini o‘rganishning muhim asosi saifatida. Ta’lim va rivojlanish tahlili. Respublika onlayn ilmiy jurnal. Fevral 2022.-212-215-b.

2.Хамракулов Уткиржон Махмудович. ФарДУ ҳарбий таълим факультети катта ўқитувчиси. «МЕСТ ИННОВАЦИОННЫХ-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИИ И РАЗВИТИЕ ДИСТАНЦИОННОГО (ЭЛЕКТРОННОГО) ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПОДГОТОВКЕ ВОЕННЫХ КАДРОВ НАЧАЛЬНОГО ВОЕННОГО ОБУЧЕНИЯ» Ўзбекистонда фанлараро инновациялар ва имлий тадқиқотлар журнали. 20.09.2022.ISSN:2181-3302.

3.Хамракулов Уткиржон Махмудович. ФарДУ ҳарбий таълим факультети катта ўқитувчиси «МЕСТ ИННОВАЦИОННЫХ-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИИ И РАЗВИТИЕ ДИСТАНЦИОННОГО (ЭЛЕКТРОННОГО) ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПОДГОТОВКЕ ВОЕННЫХ КАДРОВ НАЧАЛЬНОГО ВОЕННОГО ОБУЧЕНИЯ» (МАКОЛА ИНГЛИЗ ТИЛИДА ЧОП ЭТИЛГАН). Ўзбекистонда фанлараро инновациялар ва имлий тадқиқотлар журнали. 19.10.2022.ISSN:2181-3302. Internasional Journal of Educasion, Social Scisens & Hummanities. FARS. Publishers. Issuse-1.2023.

4.Хамракулов Уткиржон Махмудович. ФарДУ ҳарбий таълим факультети катта ўқитувчиси «АМИР ТИМУРНИНГ ХАРБИЙ САНЪАТИ» ISOC international dcientific online conferences. Italy, Rome. 13.10.2022. OJS/ПКР. Platform&workflow by.

5.Хамракулов Уткиржон Махмудович. ФарДУ ҳарбий таълим факультети катта ўқитувчиси «ЁШЛАРНИ ВАТАНПАРВАРЛИК РУҲИДА ТАРБИЯЛАШДА МАЪНАВИЙ-МАЪРИФИЙ ИШЛАРНИ АҲАМИЯТИ» “Innovative achievementsin science-2023” (27-th January, 2023) Chelybensk, Russia “CESS”. 2023. Part 15.

YANGI O‘ZBEKISTONDA YOSHLARNI HARBIY-VATANPARVARLIK RUHIDA TARBIYALASHDA HARBIY KASB EGALARINING ASOSIY MAQSAD VA VAZIFALARI

Хамракулов О‘ткиржон Махмудович

*Farg‘ona davlat universiteti harbiy ta’lim fakulteti umumqo‘shin tayyorgarlik sikli
boshlig‘i v.v.b. rezervdagi podpolkovnik*

Zokirov Farxod Baxovadin o‘gli

Harbiy ta’lim fakulteti 2-kurs kursanti

Anatatsiya: Harbiy kasblarga yo‘naltirish ishlarining asosiy maqsadi va kasblarga qo‘yilgan talablar ijtimoiy-siyosiy, axloqiy-ruhiy va jangovar sifatlarni yoritib berish asosida ofitserlik kasbini keng tashviqot qilish, uni yoshlar o‘rtasida ommaviylashtirishdan iboratdir.

Harbiy kasblarga yo‘naltirish ishlari, asosan, fuqaro yoshlarda ofitserlik kasbini ongli tarzda tanlashni shakllantirishga, ularga aniq bir harbiy mutaxassislikni tanlashda yordam ko‘rsatishga qaratilgan.

Harbiy kasblarga yo‘naltirish ishlari qo‘shin turlari ofitserlari, mudofaa ishlari bo‘limi vakillari, bilim yurtlarining CHXT rahbarlarini jalb qilgan holda korxonalarda, tashkilotlarda va bilim yurtlarida tashkil qilinadi.

Kalit so‘zlar: Harbiy kasblarga yo‘naltirish, vatan himoyasi, mudofaa ishlari bo‘limi, amaliy maslahatlar, jangovar texnikalar, mustahkam an‘analar, Qurolli Kuchlar Akademiyasi, aviatsiya bilim yurti, maxsus fakultet, davlat imtihonlari.

KIRISH Mamlakatimizda yoshlarni harbiy-vatanparvarlik ruhida tarbiyalash borasidagi ishlarni yanada kuchaytirish va sifat jihatidan yangi bosqichga ko‘tarish, nodavlat notijorat tashkilotlari va fuqarolik jamiyatining boshqa institutlarini bu sohaga keng jalb etish, O‘zbekiston fuqarolarining ijtimoiy-siyosiy ongi va dunyoqarashi, fuqarolik pozitsiyalarini vatanparvarlik asosida kamol toptirish maqsadida Yoshlarni harbiy-vatanparvarlik ruhida tarbiyalash konsepsiyasi loyihasi ishlab chiqildi.

Yoshlarni harbiy-vatanparvarlik ruhida tarbiyalash – millati, tili va kasbidan qat‘i nazar, yoshlarda Vatanga sadoqat tuyg‘usini shakllantirish, ularni o‘z fuqarolik burchi va konstitutsion majburiyatlarini bajarishga, jamiyat va davlat manfaatlarini himoya qilishga qodir shaxslar etib tarbiyalashga yo‘naltirilgan davlat organlari, jamoat birlashmalari va tashkilotlarining ko‘p bosqichli, tizimli, maqsadli va muvofiqlashtirilgan faoliyatidir.

Yoshlarni harbiy-vatanparvarlik ruhida tarbiyalashdan ko‘zlangan asosiy maqsad – yoshlarda jamiyatning turli tarmoqlari, ayniqsa, harbiy soha bilan aloqador bo‘lgan davlat xizmati turlarida faollik ko‘rsatish, tinch va harbiy sharoitda Konstitutsiya va harbiy burchga sadoqatli bo‘lish, ularda o‘z yurti va xalqi taqdiri uchun yuksak mas‘uliyat va javobgarlik kabi muhim xususiyatlarni shakllantirishdan iborat.

Harbiy kasblarga yo‘naltirish ishlarining asosiy vazifalari quyidagilardan iboratdir:

Yoshlarga ofitserlik kasbining ijtimoiy mohiyati va qahramonona xizmat ekanligini yoritib berish va buning asosida O‘zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlarining ofitserlariga faxr va Vatan himoyasidek kasb uchun o‘z hayotlarini bag‘ishlash istagini shakllantirish;

harbiy bilim yurtlariga kirishga qaror qilgan o‘smirlarga, ularning qobiliyatlari va intilishlarini hisobga olgan holda harbiy mutaxassisliklarni tanlashda yordam ko‘rsatish;

harbiy bilim yurtlariga kiruvchi nomzodlarning axloqiy-ruxiy, ruhiy sifatlariga, jismoniy va umumta‘lim tayyorgarligiga bo‘lgan talablarni tushuntirib berish va ularda harbiy bilim yurtlariga o‘qishga xujjatlar topshirish istagini rivojlantirish;

harbiy kasblarga yo‘naltirish ishlarining boshlang‘ich bosqichi kasblar haqida ma‘lumot berish bo‘lib hisoblanadi.

Uni amalga oshirish faol tarzda harbiy bilim yurtlariga topshirishdan 2-3 yil oldin boshlanadi. Bu bosqichda o‘quvchilar ofitserlar tarkibiga qo‘yilgan talablar bilan tanishadilar, ofitserlik kasbining ijtimoiy ahamiyatini va ularni harbiy xizmatining o‘ziga xos xususiyatlarini tushunib yetadilar.

Bu ishlar jarayonida yoshlarga harbiy kasblar haqida ma'lumot berishning quyidagi shakllaridan foydalanadilar:

- harbiy qismlar va harbiy bilim yurtlari vakillari bilan uchrashadilar;
- vatan urushi va O'zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlari faxriylari bilan uchrashadilar;
- korxonalar, tashkilot va o'quv yurtlarida ofitserlik kasbini tashviqot qiluvchi maxsus
- ko'rgazmali vositalarni jihozlash;
- ofitserlik kasbiga qo'yilgan talablarga to'la javob beruvchi va harbiy bilim yurtlariga topshirishni xohlagan o'smirlar bilan harbiy qism ofitserlari, mudofaa ishlari bo'limlari vakillari ishtirokida, ofitserlik kasbi, harbiy bilim yurtlariga kerakli xujjatlar to'plamini topshirish tartiblari haqida yakka tartibdagi suhbatlar o'tkazish.

Barcha o'smirlarda harbiy xizmatga bo'lgan qiziqishni, harbiy kasblar haqida to'g'ri tasavvurni shakllanishi o'quv yurtlarining CHXT rahbarlariga ko'p jihatdan bog'liq bo'ladi.

O'quvchilar CHXT mashg'ulotlarida O'zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlari haqida, qo'shin turlari, ularning mamlakat mudofaasidagi o'rni, armiya safidagi xizmat xususiyatlari, qurol-aslaha, o'q-otar qurollar va jangovar texnikalar haqidagi dastlabki bilimlarni oladilar.

Harbiy kasblar haqida ma'lumot berishning asosi bo'lib, yoshlarning harbiy-vatanparvarlik tarbiyasi hisoblanadi. Bu tarbiya jarayonida turli harbiy-vatanparvarlik mavzusidagi tematik kechalar, nazariy konferensiyalar, jangovar va mehnat shuhrati joylariga sayohatlar uyushtirish va shu kabi boshqa tadbirlar o'tkaziladi.

Yoshlarning harbiy-vatanparvarlik tarbiyasi maqsadida harbiy-sport oromgohlari yaratiladi. O'smirlarda ofitserlik kasbi haqida to'g'ri tasavvurni va harbiy xizmatga qiziqishni shakllantirish, ularning ota-onalari va yaqinlari bilan birga olib borilishi kerak.

Yoshlarga harbiy kasblar haqida ma'lumot berishning keyingi bosqichi amaliy maslahatlar bo'lib, uning davomida o'smirlarga, ularning qiziqish va qobiliyatlarini hisobga olib, bo'lajak hayot yo'llarini tanlashda bevosita yordam ko'rsatiladi.

Harbiy bilim yurtlariga topshirishdan oldingi bir yil davomida amaliy maslahatlar jarayonida, u yoki bu harbiy bilim yurtiga topshirishga qaror qilgan o'smirlarning qiziqishlari, intilishlari va qobiliyatlarini chuqur o'rganish bilan birga, bir vaqtning o'zida, ularda O'zbekiston ofitseri uchun zarur bo'lgan sifatlarni shakllantirish ishlari ham olib boriladi.

Amaliy maslahatlar o'quv va ishlar davrida o'tkaziladi. O'smirlar uchun dastlabki amaliy maslahatlar bilim yurtlarida CHXT rahbarlari tomonidan o'tkaziladi. Ular o'smirlarning shaxsiy sifatlariga, harbiy bilim yurtlarida o'qishga axloqiy-ruhiy jihatdan tayyorgarligi darajasiga dastlabki bahoni beradilar.

Ta'lim muassasasi CHXT rahbariga quyidagi majburiyatlar yuklanadi:

harbiy ish asoslarini o'zlashtirish to'garagi faoliyatini harbiy-amaliy sport turlariga uzviy bog'lagan holda yuritish;

ichki ishlar organlarining profilaktik hisobiga hamda maktab ichki ro'yxatiga olingan o'quvchilarni darsdan keyingi fan to'garaklari hamda mashg'ulotlariga jalb qilish choralari ko'rish;

o'z kasbiy tayyorgarligini muntazam oshirib borish, pedagogik va uslubiy ko'nikmalarini takomillashtirish;

CHQBT fani o'quv xonasiga rahbarlik qilish, shuningdek, qurol saqlash va otish tiri xonalarini nazorat qilish;

ta'lim muassasasi ixtiyoriga berilgan o'quv qurol-aslahalari hisobini belgilangan tartibda yuritish, ularning mavjudligi va texnik holatini doimiy ravishda shaxsan tekshirib borish, zarur hollarda ta'mirlanishi va hisobdan chiqarilishini tashkil etish, fan o'quv-moddiy bazasining soz holda saqlanishini ta'minlash;

harbiy-vatanparvarlik yo'nalishidagi darsdan tashqari to'garaklar faoliyatini yo'lga qo'yish;

o'quvchilarni harbiy-vatanparvarlik ruhida tarbiyalash ishlarini ta'lim muassasasi pedagoglar jamoasi bilan hamkorlikda amalga oshirish;

«14 yanvar — Vatan himoyachilari kuni»ni nishonlash bilan bog'liq tadbirlarni tashkil etish va o'tkazish;

jismoniy tarbiya fani o'qituvchisi bilan hamkorlikda ta'lim muassasasi miqyosida harbiy-sport musobaqalarini muntazam ravishda tashkil etish hamda o'tkazish;

ta'lim muassasasi o'quvchilarini harbiy-sport musobaqalari va fuqaro muhofazasi bo'yicha tuman (shahar) miqyosida o'tkaziladigan tadbirlarda ishtirok etishlarini tashkil etish;

CHQBT va harbiy-vatanparvarlik ruhidagi tarbiyaviy ishlarning sifatini oshirish maqsadida ta'lim muassasasiga biriktirilgan harbiy qism va muassasalar bilan hamkorlik qilish, oliy harbiy ta'lim muassasalariga o'qishga kirish istagini bildirgan o'quvchilarni tanlash va tayyorlash ishlarida mudofaa ishlari bo'limiga yaqindan yordam berish;

ta'lim muassasasining bitiruvchi sinf va kurslarida tahsil olayotgan o'quvchi o'g'il bolalarni mudofaa ishlari bo'limlarida tashkil etiladigan chaqiruv uchastkalarida qayd etilishi tadbirlarini amalga oshirish;

kundalik ish faoliyatini dars jadvali, darsdan tashqari vaqtda amalga oshiriladigan asosiy tadbirlarni ta'lim muassasasi direktori tomonidan tasdiqlanadigan shaxsiy ish rejasi asosida o'tkazish;

ta'lim muassasasidagi «Vatan tayanchi» otryadi faoliyatini tashkil etish hamda ushbu otryadga rahbarlik qilish, «Yo'l harakati qoidalari yosh targ'ibotchisi» klubi faoliyatini tashkil etish va boshqarish;

o'quv yili yakunida yillik o'quv dasturi ijrosi yuzasidan ta'lim muassasasi kuzatuv kengashiga hisobot berish

Amaliy maslahatlarning keyingi bosqichlari harbiy bilim yurtlari vakillari, mudofaa ishlari bo'limlari ofitserlari tomonidan olib boriladi. Bu ishlarga Qurolli Kuchlar faxriylari, «Vatanparvar» tashkiloti vakillari keng miqyosda jalb qilinadi.

Harbiy kasblarga yo'naltirish ishlarining asosiy shakllaridan biri, bu - harbiy bilim yurtlarida o'qishga istak bildirgan o'smirlar bilan yakka tartibda ish olib borish bo'lib, u ayniqsa, amaliy maslahatlar davomida keng qo'llaniladi. Bu ishlar davomida o'smirlarning ijtimoiy-siyosiy va axloqiy sifatleri, ruhiy holati, salomatligi, jismoniy va umumta'lim tayyorgarligi darajasi aniqlanadi.

Harbiy kasblarga yo'naltirish ishlarining yakuni bo'lib, o'smirlarga ular topshirishi maqsadga muvofiq deb topilgan harbiy bilim yurtlariga yo'llanmalar berish hisoblanadi.

Bu yo'llanma harbiy bilim yurtiga topshirish uchun rasmiylashtirilayotgan hujjatlarda o'z aksini topishi kerak.

Harbiy kasblarga yo‘naltirish ishlarini tashkillash va bu ishlarni o‘tkazilishini nazorat qilib turish, mahalliy hokimiyat organlari, mudofaa ishlari bo‘limlari, «Vatanparvar» tashkiloti va boshqa mas’ul shaxs va tashkilotlar zimmasida bo‘lishi kerak.

Bu ishlarning muvaffaqiyati, samaradorligi ko‘p jihatdan barcha tashkilotlar mutasaddi shaxslarning o‘zaro hamjihatlik bilan olib boradigan faoliyatlariga, ularning tashkilotchilik qobiliyatlariga bog‘liq bo‘ladi.

Yoshlarni harbiy kasblarga yo‘naltirish ishlari davlat ahamiyatiga ega bo‘lgan vazifalar bo‘lib, bu boradagi ishlarni sidqidildan amalga oshirish, barcha mutasaddi shaxslarning amaliy burchlariga aylanishi kerak.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. O‘zbekiston Respublikasining konstitutsiyasi, T, 2023-y.
2. O‘zbekiston Respublikasining “Mudofaa to‘g‘risida”gi Qonuni, T, 2017-y
3. O‘zbekiston Respublikasining “Umumiy harbiy majburiyat va harbiy xizmat to‘g‘risida” gi Qonuni, T, 2017-y.
4. O‘zbekiston Respublikasining Yoshlarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalash Konsepsiyasi, T, 2018-y.
5. O‘zbekiston Respublikasining Chaqiruvga qadar boshlang‘ich tayyorgarlik bo‘yicha Nizomi, T, 2018-y.
6. «Shunqorlar» harbiy-sport o‘yinlarining Nizomi. T. 1999-y.
7. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarori, 08.11.2023 yildagi 591-sonli “Ta’lim muassasalarida chaqiruvga qadar boshlang‘ich tayyorgarlikni tashkil etish tartibi” to‘g‘risida.
8. Xamrakulov U.M. Yoshlarni harbiy vatanparvarlik ruhida tarbiyalash. “Zamonaviy ta’lim tizimini rivojlantirish va unga qaratilgan kreativ g‘oyalar, takliflar va echimlar”. Mavzusidagi ko‘z tarmoqli 50-sonli Respublika ilmiy-onlayn konferensiya. 15.03.2023-yil. 50-son.
9. Xamrakulov U.M. Yoshlarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalashda ma’naviy-ma’rifiy ishlarni ahamiyati.
“Innovative achievements in science-2023” (27-th anuary, 2023) Chelybensk, Russia “CESS”. 2023. Part 15.
10. Xamrakulov U.M. Yoshlarni vatanparvarlik tuyg‘usi- axloqiy sifatlarni shakllantirish omili sifatida. Международный современный научно-практические журнал Новости образования: Исследование XXI-веке 476-478 betlar. №12(100), часть-1«Новости образования: Исследование XXI веке» 1-июля, 2023-г.
11. Xamrakulov U.M. Yoshlarni harbiy vatanparvarlik tarbiyasida ba‘diy adabiyot, kino-teatr va tasviriy sa‘natning tutgan o‘rni. International Multidisciplinary Research in Academic Science (IMRAS) Volume. 6, Issue 06, October (2023) 459-463 betlar.
12. Xamrakulov U.M. Yo‘shlarni tabiyasida harbiy vatanparvarlik -buyuk jasorat na‘munasi. Ijodkor o‘qituvchi jurnali 5 noyabr. 2023-yil. 33- son. 244-247 betlar. ISSN:2181-2330.

YANGI O'ZBEKISTON YOSHLARINI HARBIY – VATANPARVARLIK RUHIDA TARBIYALASHDA SHARQ XALQLARI VA MUTAFIKKIRLARI BOY ILMIY – MA'NAVIY MEROSIDAN FOYDALANISHGA OID BA'ZI TAVSIYALAR (“AVESTO” KITABI, “ALPOMISH” DOSTONI, KAYKOVUSNING “QOBUSNOMA”, ALIXONTO'RA SOG'UNIYNING “TURKISTON QAYG'USI” ASARLARI MISOLIDA). Soriyev Xolmurod Yaxshimurodovich	334
TALABA YOSHLARNI MILLIY G'OYA RUHIDA TARBIYALASHDA HARBIY VATANPARVARLIKNING O'RNI VA AHAMIYATI Nazimov Raxmatilla Normuradovich	337
QUROLI KUCHLAR TIZIMIDA KADRLARNI TAYYORLASHDA VATANPARVARLIK TARBIYASINING TUTGAN O'RNI Pulatov Bunyod Uktamovich	340
YOSHLARNI YUKSAK HARBIY VATANPARVARLIK RUHIDA TARIYALASHNING BA'ZI JIHATLARI Sultanov Eshberdi Musayevich, Sharapov Sherzod Abdualimovich	342
MILLIY TA'LIMNING TADRIJIY ASOSLARI Ulug'ov Jasur Nasirdinovich	347
YOSHLARNI HARBIY VATANPARVARLIK RUHIDA TARBIYALASHDA QO'LLANILADIGAN USUL VA VOSITALARI Turgunbayev.T.A	349
YOSHLARNI HARBIY VATANPARVARLIK RUHIDA TARBIYALASH IJTIMOYIY-PSIXOLOGIK MUAMMO SIFATIDA Turgunbayev.T.A	354
HARBIY XIZMATCHILARDA VATANPARVARLIK TUYG'USINING IJTIMOYIY VA MA'NAVIY OMILLARI Tursunmurod Doniyorovich Mamatqobilov	358
TALABALARNI HARBIY VATANPARVARLIK RUHIDA TARBIYALASH Kuchkarov Farxod Sidikovich	364
BUXORO AMIRLIGIDA HARBIY QO'SHIN TUZILISHI R.E.Qilichev	367
JALOLIDDIN MANGUBERDI-O'N BIR YILDA O'N TO'RT JANG .E.Qilichev	371
YOSHLARNI HARBIY VATANPARVARLIK TARBIYASIDA BA'DIY ADABIYOT, KINO-TEATR VA TASVIRIY SA'NATNING TUTGAN O'RNI Xamrakulov O'tkirjon Maxmudovich	
YANGI O'ZBEKISTONDA YOSHLARNI HARBIY-VATANPARVARLIK RUHIDA TARBIYALASHDA HARBIY KASB EGALARINING ASOSIY MAQSAD VA VAZIFALARI Xamrakulov O'tkirjon Maxmudovich, Zokirov Farxod Baxovadin o'gli	377
YOSHLAR TAFAKKURIDA HARBIY QAHRAMONLIK IDEALLARINI SHAKLLANTIRISHDA TA'LIM-TARBIYANING ISTIQBOLDAGI VAZIFALARI Pulatov Baxodir Abduraupovich	382
UMUMIY O'RTA TA'LIM MUASSASALARIDA YOSHLARNING VATANPARVARLIK TARBIYASINI TASHKIL QILISH Abdusalomov Ulug'bek Sattarovich	
O'QUVCHI YOSHLARNI HARBIY – VATANPARVARLIK RUXIDA TARBIYALASHDA MILLIY QADRIYATLARNI SHAKLLANTIRISH Mamadalimov Azimjon Xasanboyevich	389
MA'NAVIY MEROSDA VATANPARVARLIK TARBIYASI MASALALARI Mamadalimov Azimjon Xasanboyevich	392
UMUMTA'LIM MUASSASALARI O'QUVCHILARINI HARBIY-VATANPARVARLIK RUHIDA TARBIYALASHNING DOLZARB MUAMMOLARI VA UNING YECHIMLARI Ro'zibayev Mansur Sabirovich	394
PATRIOTISM, EDUCATING CHILDREN IN THE SPIRIT OF PATRIOTISM IN FAMILY Allabergenova Intizor Xojinazarovna, G'ofurov Navro'z Xudayberganovich.	397
VATANPARVAR YOSCHARIMIZGA MA'NAVIY-MA'RIFIY ISHLAR SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING MAZMUN-MOHİYATI, MAQSADI VA VAZIFALARINI TUSHUNTIRISH MISOLIDA Abdullayev Yo'lchi Ziyayevich Abullayev Azizjon Yo'lchi o'g'li	399
TALABALARNI HARBIY VATANPARVARLIK RUHIDA TARBIYALASH: MUAMMO VA YECHIMLAR I. Ro'zmetov, J.Xo'janiyazov	405